

MAKTABGACHA TA'LIM PEDAGOGLARI MALAKASINI OSHIRISH: ISTIQBOLLAR VA TENDENSIYALAR

Abdunazarova Nargiza Fatxullayevna

Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti rektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258826>

***Annotatsiya.** Maktabgacha ta'lim pedagoglarining malakasini oshirish global miqyosda ta'lim sifatini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqola maktabgacha ta'limda malaka oshirishning zamonaviy tendensiyalari, muammolari va istiqbollarini tahlil qilishga qaratilgan. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar natijalari asosida malaka oshirish jarayonining ta'lim sifatiga ta'siri ham ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** metodik mahorat soati, metodik mahorat kuni, maktabgacha ta'lim, ta'limda boshqaruv, boshqaruv kompetensiyasi.*

Dunyoda malaka oshirish tizimini globallashtirish sharoitlariga moslashtirish orqali rahbar kadrlarining boshqaruv salohiyatini rivojlantirish, o'quv jarayonlarida “Interactive professionalism” kabi interfaol imkoniyatlardan foydalanish, o'quv-metodik resurslarni shakllantirish, ta'lim sifatini oshiruvchi mexanizimlarni yaratish, malaka oshirish sohasiga ta'limni yangi shakllarini (norasmiy, informal) joriy etish orqali boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish muhim masalalardan hisoblanadi. Ta'limda boshqaruv samaradorligi rahbarning boshqaruv kompetensiyalari, boshqaruv faoliyatida rejalashtirish, tashkil etish, o'qitish, tarbiyalash, muvofiqlashtirish, motivlashtirish, hisob va nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlanganlik darajasiga bog'liq.

Mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar uzluksiz ta'lim tizimining barcha darajalari faoliyatlarini modernizatsiyalashga qaratilgan. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish hamda maktabgacha ta'lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish kabi vazifalar ko'zda tutilgan. Bu esa, boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish modellarini Finlyandiya, Janubiy Korea kabi davlatlarning tajribalarini o'rganish asosida takomillashtirish va rahbarning boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlarni qo'llashning dolzarbligini ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'limning yangi sifatini nafaqat uning mazmuni ta'minlaydi, balki ta'lim tashkilotini boshqaradigan rahbarning boshqaruv mahorati, boshqaruv kompetensiyasiga ega ekanligi, rahbarning shaxsiy sifatleri, yangi bilimlarni va innovatsiyalarni tatbiq etishga bo'lgan munosabatiga bog'liq. Albatta, bu jarayon malaka oshirish sifatini tubdan yangilashga, malaka oshirish tizimiga yangi innovatsion ta'lim texnologiyalari va variativ dasturlarni joriy etishni talab etadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimi rahbar kadrlari uchun zaruriy kompetensiya talablarini ishlab chiqish talab etiladi.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. 2017-yildan boshlab mamlakatimizda maktabgacha ta'limni rivojlantirishga qaratilgan bir qator muhim islohotlar amalga oshirildi. Xususan, “O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”ning 3-bobidagi “Maktabgacha ta'lim tizimiga xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish”, deb nomlangan 6-

paragrafida maktabgacha ta'lim sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarurligi belgilab berildi:

1) xalqaro talablarga javob beradigan yagona ko'p darajali uzluksiz ta'lim tizimini yaratish;

2) ta'lim va amaliyotni integratsiyalashtirgan holda xalqaro ta'lim standartlari, o'quv-metodik reja va dasturlar, interaktiv va muammoli-vaziyatli o'qitish usullari va treninglari, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

3) maktabgacha ta'lim tizimi xodimlariga qo'yiladigan malaka talablarini yanada takomillashtirish, ularning faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini hamda pedagog xodimlarning kasbiy standartini ishlab chiqish va tasdiqlash.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini oshirish maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2024-yil 21-iyunda qabul qilingan Prezident qaroriga muvofiq, maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari rahbar, pedagog va mutaxassis kadrlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimi takomillashtirildi. Bu qarorga ko'ra, rahbar kadrlar uchun malaka oshirish kurslari menejerlik o'quv kurslari uchun joriy etilgan tartib asosida tashkil etiladi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 152-sonli farmonida ta'lim jarayonini sifatli va teng huquqli qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur farmonda pedagoglarning malakasini oshirish jarayonida davlat siyosati, innovatsion metodlar va milliy an'analarning uyg'unligi masalalarini o'rganishga qaratilgan. 2025-yil 1-yanvardan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida direktor o'rinbosari lavozimi joriy etilishi va har bir tuman (shahar)da kamida bitta tayanch maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati yo'lga qo'yilishi rejalashtirilgan. Barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat soati" va tayanch tashkilotlarda "Metodik mahorat kuni" kabi malaka oshirish shakllari bosqichma-bosqich joriy etiladi. Trener sifatida faoliyat yuritayotgan direktor o'rinbosarlariga lavozim maoshining 20 foizi miqdorida qo'shimcha har oylik ustama haq to'lanadi. 2025-yil 1-martdan boshlab, uzoq va chekka hududlarda joylashgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlari uchun mobil malaka oshirish xizmatlari tajriba-sinov tariqasida joriy etiladi. Bu esa pedagoglarning malakasini oshirishda zamonaviy va innovatsion yondashuvlarning qo'llanilayotganini ko'rsatadi.

Ushbu chora-tadbirlar maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy mahoratini oshirish, ularni rag'batlantirish va ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga qaratilgan bo'lib, kelgusida ham bu yo'nalishdagi islohotlar davom ettirilishi kutilmoqda.

Maktabgacha ta'lim pedagoglarining malakasini oshirish jarayoni ta'lim sifatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Davlat islohotlari va xalqaro hamkorlik jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali pedagoglarning professional ko'nikmalarini oshirish mumkin. Malaka oshirish jarayonida mavjud muammolarni hal qilish ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Валиева Ф.Р. Методологические основы обеспечения системности и преемственности в процессе подготовки специалистов. Диссертация доктора философских (PhD) педагогических наук. – Т.: 2020. – 48 б

2. Valieva F. R. The importance of educational content in preparation of competitive personnels. 2 nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018 121-122 list http://doi.org/10.15350/L_2/3
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.- М.:Дело, 1998.- 799 с.
4. Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста / Сост. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойно-вич.- СПб.: Аксидент, 1999.- 32 с.
5. Sh.E. Kurbonov, E.Seytxalilov Ta’lim sifatini boshqarish.: “Turon-Iqbol”: 2006. – 592 bet.
6. Курбонов Ш. Развитие информационного пространства системы непрерывного образования (Методическая разработка). Ташкент, ТГИВ, 1998, 3,35 п.л